

MADANIYAT VA SAN`AT MENEJMENTINING DOLZARBLIGI HAMDA O`ZIGA XOSLIGI

Azamov Zarifjon Marifjon o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti.

Madaniyat va san'at sohasi menejmenti mutaxassisligi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Tanlangan mavzu nazariy muammolarga bag'ishlangan bo'lsada, maqola yozish davomida faqatgina nazariya bilan cheklanib qolmaslikka, qo'yilgan masalaning amaliy ahamiyatiga ham jiddiy e'tibor berildi. Zero har qanday nazariy fikrdan maqsad - amaliy holatni yaxshilash, erishilgan natijaning darajasini sifat jihatidan bir qadar oshirishdir. Mazkur tadqiqot davomida art menejment sohasining ilg'or tajriba va tavsiyalaridan keng foydalanildi.

Kalit so'zlar: san'at, madaniyat, menejment, ilmiy yondoshuv.

KIRISH

Menejment - bu inglizcha so'z bo'lib, ingliz tilining Oksford lug'atida berilgan ta'rifga binoan u¹:

- boshqaruv xokimiyati va san'ati;
- resurslarni boshqarish bo'yicha a'loxida moxirlik va ma'muriy ko'nikmalar tushuniladi.

Madaniyat va san'at sohasi menejmenti esa madaniyat va san'at muassasalaridagi jarayonlarni va personallarni boshqarish demaktir.

Madaniyat va san'at sohasi tarixi qadimiydir. Uning tub ildizlari insoniyatning ilk uyushuvlari davriga borib taqaladi. Ilk uyushuv shakllari ilmiy adabiyotlarda tosh, bronza, temir davrlarida tarkib topganligi talqin etiladi. Bu davrda odamlarning madaniy ijtimoiylashuvi hayotni ta'minlash, uning barqaror davomiyligini belgilash zaruratidan yuzaga kelgan. Hayotning moddiy tomonlarini ta'minlash uchun odamlar

¹ Yunusov G. X., Juraev I., Ahmedov R. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.

bir-birlariga ov qilish, baliq tutish, ekin ekish, teskari insni o'ziga jalb etishga erishishni turli o'yinlar, mashqlar tarzida o'rganib borganlar. O'rgatish uzluksiz, doimiy davom etgan. O'rgatish uzluksizligi va doimiyligi ta'limning alohida soha sifatida shakllanishiga sabab bo'lgan. Demak madaniyat sohasi faoliyatini ta'limning asosi deyish mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi globallashuv jarayoni mehnat mentalitetiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. “Keyingi vaqtlarda tashkilot madaniyati degan termin ilmiy muomalaga ham kiritildi. Ushbu masala bo'yicha tadqiqot olib borayotgan taniqli sotsiolog M. Bekmurodovning fikricha, tashkilot madaniyati muassasaning nafaqat ishchanlik xususiyatini ifodalaydi, balki tashkilotga xos bo'lgan madaniyatning har bir xodim xatti-harakatlarida aks etishi, shaxsning fe'l-atvorlari motivi darajasiga yuksalishini nazarda tutadi. Tashkilot madaniyati xodimlar tomonidan o'z-o'zicha o'zlashtirilmaydi, balki rejali asoslarda izchillik bilan mutaxassislar ongi, ruhiyatiga singdirib boriladi”².

Madaniyat doirasi - zamonaviy menedjment xam o'zidagi bor xususiyatlarga asoslanib, madaniyat doirasidagi muassasalar bilan juda muhim xamkorlik olib boradi: homiylikning keng yoyilishi, xayriya, jamoatchilik o'rtasidagi turli aloqalar (Public relations), bularsiz xech bir amal yuzaga chikmaydi.

Madaniyat va san'at sohasi menejmentining dastlabki ko'rinishlaridagi faoliyati hisoblangan madaniyat va san'at sohasi menejmentining yuqori bosqichi odamlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, qo'shimcha kasblar, hunarlarni o'rganish, qiziqishlar asosidagi klublar, to'garaklarda faoliyat yuritish singari mashg'ulliklar tarzida amal qila boshladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

San'at sohasi boshqaruvining tamoyillari bir-biridan aloxida xolda mavjud bo'lmaydi, ular yaxlit tizimni tashkil etadi va ularning xar biri bo'sh vaqt sharoitida

² Аллаберганова, Н., & Камалова, Д. (2021). Процессуальные гарантии адвоката. Общество и инновации, 2(4/S), 63-68.

ommaning madaniyat va san’at sohasi menejmentiida yagona jarayonning ajralmas qismini ifodalaydi. Ijtimoiy-madaniy faoliyatning tamoyillari madaniyat va san’at sohasi menejmentining mavjud konuniyatlarini aks ettiradi va barchasi birgalikda ijtimoiy-madaniy ishlarning xarakteri, mazmuni va shakllarini belgilaydi. Bu tamoyillardan birining bo’lmasligi umumiy bir butunlikning buzulishiga olib keladi.

San’at sohasi boshqaruvi aholining dam olishini tashkil kilish, ommaga axborot va bilim berish, ommani xavaskorlik ijodiyotiga jalb qilish kabi vazifalarni bajaradi.

Demak, madaniy-ommaviy tadbirlarni tayyorlashda ijtimoiy-madaniy faoliyatning o’ziga xos tashkiliy xususiyatlariga murojaat etish muhim urin tutadi. Ba’zi shakllarda ko’prok axborot beriladi, ba’zilari, asosan, dam olish uchun xizmat qiladi, boshqalari ko’prok madaniy-ijodiy jarayonga qatnashtirishga yordam beradi.

Agar teatrda qo’yilgan pyesani yana bir necha yildan keyin qaytadan sahnalashtirish mumkin bo’lsa, ijtimoiy-madaniy muassasa tadbirlarida bu holat takrorlanmaydi. Biror tadbir stsenariysi sxemasini ikkinchisiga qo’llash mumkin emas. Har qanday yangi stsenariy yangi tuzilishni, yangi mehnatni talab qiladi.

Dunyo globallashib borar ekan, insonlar o’rtasida dunyo xalqlari madaniyatiga qiziqish ortib boraveradi. Kishilar tomonidan san’atning barcha soha va turlariga bo’lgan ishtiyoq va o’rganishlar hamda istemol qilishga talabning ortib borishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

San’at menejmenti tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini birlashtirib turish juda ko’plab rasmiy va norasmiy yondashuvlarda shaxslar va jamiyat uchun hayot sifatini yaxshilashda juda samarali bo’lishi mumkin.

San’at sohasi boshqaruvi jabhalarida tanqidiy fikrlashning ahamiyati muhim sanaladi. Tanqidiy fikrlash muammoni hal qilish yoki yakuniy natijaga erishish uchun strateglashtirishdan ko’ra katta. Tanqidiy fikrlash bizni intellektual, axloqiy va ijodiy fikrlashni o’rgatadi. San’at sohasi boshqaruvida AQShda xalqaro miqyosda hamsan’at asarlarini yaratish yoki galereyalar, muzeylar va madaniyat markazlari uchun ishlashga alohida e’tibor qaratgan. San’atning insoniy sharoitga qanchalik muhim ekanligini

tushunish uchun bor imkoniyatlarini ishga solishdi. Insonlar hayotida san’atga ega bo’lish san’atdan hayratlantirish imkoniyat beradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni o’rganish, san’at sohasi boshqaruvi va san’atni rivojlantirish, san’atni shakllantirish va qo’llab quvvatlashda muhim rol o’ynaydi va madaniy sektorning barcha sohalarida erkinlik va tenglikka erishishga yordam beradi. San’at siyosati va menejmenti bo’yicha san’at va san’at tamoyillari, metod va printsiplari haqidagi tushunchangizni chuqurlashtirishga hizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -Toshkent: O’zbekiston, 2016.
2. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish to’g’risidagi “Harakatlarstrategiyasi” O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. -2017 yil.
3. Yunusov G. X., Juraev I., Ahmedov R. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
4. O’taganov, R. J. (2020). ta’lim uslubining asosiy afzalliklari. *Oriental Art and Culture*, (V), 13-19.
5. Аллаберганова, Н., & Камалова, Д. (2021). Процессуальные гарантии адвоката. *Общество и инновации*, 2(4/S), 63-68.
6. Khasanova, G. K. (2014). Modern trends in the development of education and vocational training in the world. *The Way of Science*, 68.
7. Хасанова, Г. Х. (2018). Ўзбекистон, Япония ва Жанубий Корея касб-хунартаълими тизимларининг ўзига хос хусусиятлари. *Современное образование (Узбекистан)*, (3).